

УДК 316.7

**ЛИЧНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ
(на примере деятельности учреждений культуры)**

©**Петров И. Ф.**, д-р филос. наук, Академия маркетинга и социально-информационных технологий, г. Краснодар, Россия, IgorPetroff@yandex.ru

**PERSONALITY IN THE CONTEXT OF CULTURAL SOCIAL ENVIRONMENT
(on the example of cultural institutions)**

©**Petrov I.**, Dr. habil., Academy of marketing and socially-information technologies, Krasnodar, Russia, IgorPetroff@yandex.ru

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению социально–культурной микросреды учреждения культуры, как совокупности факторов и условий, детерминирующих социальное бытие личности в рамках учреждения культуры, посредством которых удовлетворяются, формируются и возникают новые культурные потребности, интересы и мотивы деятельности личности в сфере свободного времени.

Abstract. The article is devoted to the consideration of the social and cultural micro–environment of the cultural institution as a set of factors and conditions determining the social existence of the individual within the framework of the cultural institution, through which new cultural needs, interests and motives of the individual’s activity in the sphere of free time are satisfied, formed and arise.

Ключевые слова: личность, среда, учреждение культуры, потребность, деятельность.

Keywords: personality, environment, cultural institution, need, activity.

В понимании вопроса о том, какое место занимает в обществе система учреждений и организаций, удовлетворяющих культурные потребности личности и, среда, которую они формируют, необходимо исходить из того, что эта система может успешно функционировать лишь при взаимосвязанности всех ее составляющих, а также при реализации комплекса функций каждого из ее компонентов. Все они выступают в качестве субъекта удовлетворения культурных потребностей личности в пределах своих возможностей. Все они оказывают самое непосредственное влияние на культурные процессы общества [1–2]. Но и потребности личности представляют собой также целостную систему. Отсюда их удовлетворение носит комплексный, системный характер. «Вообще, бессмысленно предполагать..., что можно удовлетворить одну какую-нибудь страсть, оторванную от всех остальных, что можно удовлетворить ее, не удовлетворив вместе с тем себя, целостного живого индивида» [3, с. 252].

Однако система личных потребностей не есть простая сумма составляющих ее элементов. Свойство этой системы состоит в том, что она активно воздействует на входящие в нее компоненты, изменяет их в соответствии со своей внутренней природой. Таким образом, в результате сложного взаимодействия элемент А, входящий в систему, не просто

воздействует на В, а сам испытывает его воздействие, становится А, (В превращается в В) и т. д. Возьмем, например, взаимодействие новых и уже сложившихся потребностей. Первые не просто «входят» в систему уже сложившихся. Осуществляется своеобразный процесс их трансформации в соответствии с особенностями и внутренней логикой развития вторых. То есть, вновь возникшие потребности оказывают воздействие на ранее возникшие, вызывая те или иные изменения в них. В результате часть прежних потребностей личности может быть вытеснена новыми. Таким образом, формируя потребности как целостную систему, следует учитывать многообразие взаимосвязей и взаимозависимостей между различными элементами, прогнозировать характер изменений, которые произойдут в ней в результате возникновения новых потребностей [4, с. 80–81].

Изучение практики, статистических данных органов управления, беседы с профессиональными работниками, анкетирование посетителей показывает, что роль учреждений культуры в повышении культурного уровня личностей огромна [5].

Каковы же основные направления их деятельности? Посмотрим на примере клубных учреждений. Прежде всего, это:

–пропаганду политики государства в области культурного строительства, науки, техники, искусства;

–деятельность, направленная на формирование гражданской позиции, требующей ответственного отношения к выполнению гражданского долга;

–организацию нравственного воспитания;

–рекреационная деятельность, включающая комплекс оздоровительных мероприятий; сюда же можно отнести организацию общения, отдыха, развлечений и т. п.;

–деятельность, направленная на формирование позитивного отношения к труду;

–деятельность, включающая различные образовательные мероприятия, ставящая своей целью повышение образовательного уровня посетителей мероприятий;

–эстетическая деятельность, тесно связанная с бытовой, обрядовой, культурно-бытовой сферами;

–организацию художественного, технического и иного творчества;

–а также, деятельность, направленная на формирование здорового образа жизни [6–7].

Разумеется, приведенные перечень далеко не полный, так как деятельность учреждений культуры куда более многообразна.

К наиболее распространенным формам деятельности учреждений культуры относятся:

–торжества, посвященные официальным праздникам;

–чествование трудовых династий;

–вечера-портреты;

–торжества, посвященные вручению паспорта, бракосочетанию, регистрации новорожденных;

–празднование Нового года, праздников «Русская зима», «Золотая осень», «Русская березка» и т. п.;

–праздники, посвященные началу и окончанию сезонных работ (праздники первой борозды, урожая и др.);

–вечера отдыха и др.

Эти формы работы играют важную роль в удовлетворении культурных потребностей личности. Кроме того, здесь надо отметить тематические вечера, праздники и торжества; занятия в объединениях и клубах по интересам; занятия в коллективах художественной и технической самодеятельности; занятия в платных кружках, секциях, на курсах и др. [8].

В условиях интенсивного использования средств массовой информации несколько изменилась просветительская функция учреждений культуры. Сегодня мы говорим о

достаточно высоком уровне образования и культуры, информированности населения в различных областях знаний. В связи с этим учреждения культуры в первую очередь создают условия для самообразования, углубления и расширения знаний личности.

Занимая вполне определенное место среди элементов системы, учреждения культуры существенным образом отличаются от средств массовой информации. Так, средства массовой информации действуют непрерывно, с практически неограниченным диапазоном. Их оперативность и динамичность позволяет наглядно и убедительно подавать материал огромной аудитории, интенсивно воздействуя на нее, привлекать к своей работе наиболее авторитетных специалистов в различных областях знаний. В отличие от средств массовой информации учреждения культуры в своей практической деятельности, в большинстве случаев, пользуются вторичной информацией, раскрывая сущность и природу явлений, фактов, причины их появления в «местном ракурсе». Свою просветительскую деятельность они строят в значительной мере на базе этой информации. Однако они не дублируют ее, а идут по пути конкретизации наиболее важных социальных тем, исходя из потребностей города, района, села. На этом пути появляются широкие возможности для того, чтобы планомерно привлекать аудиторию к каким-то новым слоям информации, делая их предметом обсуждений. Отсюда следует вывод, что использование учреждениями культуры материала средств массовой информации с соответствующими комментариями, дополнениями, фактами местного значения является оптимальным вариантом взаимодействия этих социальных институтов.

В анализируемой системе учреждений и организаций важное место занимают учебные заведения различного профиля. Они способствуют формированию социальных качеств личности, не только учат, но и помогают поднять на более высокий уровень ее культуру, развивают социально-психологические свойства, формируют высокие культурные потребности, ориентируют на всестороннее развитие [9].

Рассматривая связь учреждений культуры с учреждениями образования, отметим, что обучение в рамках школьной программы носит обязательный характер, а в условиях, например, клубной деятельности личность вправе выбирать ту область знаний, которая в значительной степени отвечает ее потребностям и интересам. Если школьное образование осуществляется под непосредственным руководством педагогов, то в учреждениях культуры это происходит, как правило, на основе самовоспитания и самообразования, на основе осознанной потребности личности в повышении общеобразовательного, профессионального или культурного уровня. Все это предполагает организацию такой деятельности, которая строится на совокупности рационального и эмоционального.

Таким образом, учреждение культуры представляет собой такой социальный институт, в деятельности которого как бы концентрируется единство интересов общества и личности. Призванное удовлетворять многообразные культурные потребности личности, оно содействует их развитию и тем самым способствует реализации интересов общества в целом. Отсюда еще одна особенность деятельности учреждений культуры — она должна заключать в себе максимальную информацию о потребностях и интересах личности, создавать возможности для слияния в каждом организуемом мероприятии общественных и личных интересов.

Подводя итог, можно представить среду учреждений культуры как систему факторов, влияющих на формирование личностных культурных процессов, а значит, и на удовлетворение ее культурных потребностей. Оказывая на личность влияние, среда сама претерпевает ее творческое воздействие. Следовательно, изучая среду, мы, в некотором роде, исследуем личность, ее воплощение в культуре. Духовность личности обусловлена, например, традициями, но преобразована через идеалы, смысложизненные ориентации и

проекции. Такое представление среды уже не есть «среда вообще», а является средой отдельной дифференцированной личности и социальных групп.

Список литературы:

1. Буюева Л. П. Социальная среда и сознание личности. М., 2001. С. 126.
2. Иконникова С. Н. История культурологических теорий. СПб.: Питер, 2005. 474 с.
3. Маркс К., Энгельс Ф. Тезисы о Фейербахе. Полн. собр. соч. 2-е изд. М., 1955-1981. Т. 3. 629 с.
4. Социализация и личность / под ред. Л. М. Архангельского. М., 1999. 357 с.
5. Петрова С. И. О специфическом значении и смысле потребности // Современные гуманитарные исследования. 2017. №3 (76). С. 50-53.
6. Петрова С. И. О многообразии подходов в понимании потребности // Вестник Академии знаний. 2017. №21 (2). С. 80-85.
7. Петрова С. И. Движущие силы, влияющие на формирование личности // Современные научные исследования и разработки. 2017. №4 (12). С. 228-230.
8. Петрова С. И. Проблема изучения социальной среды // Инновационное развитие. 2017. №4 (9). С. 130-132.
9. Сычев Ю. В. Микросреда и личность. М., 2004. С. 9.

References:

1. Bueva, L. P. (2001). Social environment and the consciousness of the individual. Moscow, 126.
2. Ikonnikova, S. N. (2005). The history of cultural theories. St. Petersburg, Peter, 474.
3. Marx, K., & Engels, F. (1955-1981). Theses on Feuerbach. Full. collect. op. 2 nd ed. Moscow, 3, 629.
4. Arkhangelsky, L. M. (ed.). (1999). Socialization and personality. Moscow, 357.
5. Petrova, S. I. (2017). On the specific meaning and sense of need. *Modern Humanitarian Studies*, (3), 50-53.
6. Petrova, S. I. (2017). On the diversity of approaches in understanding needs. *Vestnik Akademii knowledge*, (21), 80-85.
7. Petrova, S. I. (2017). Motive forces that influence the formation of personality. *Modern scientific research and development*, (4), 228-230.
8. Petrova, S. I. (2017). The problem of studying the social environment. *Innovative development*, (4), 130-132.
9. Sychev, Yu. V. (2004). Microenvironment and personality. Moscow, 9.

*Работа поступила
в редакцию 13.07.2018 г.*

*Принята к публикации
17.07.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Петров И. Ф. Личность в контексте культурной социальной среды (на примере деятельности учреждений культуры) // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №8. С. 340-343. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/petrov-1> (дата обращения 15.08.2018).

Cite as (APA):

Petrov, I. (2018). Personality in the context of cultural social environment (on the example of cultural institutions). *Bulletin of Science and Practice*, 4(8), 340-343.